

SHUKUR XOLMIRZAYEV QISSALARIDA XALQONA TIL VA OBRAZ YARATISH POETIKASI

Hamidova Muhayyoxon Obidovna,

Namangan davlat universiteti, O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida professori, filologiya fanlari nomzodi

E-mail: hamidova muhayyoxon@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553352>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayev qissalarida xalqona tilning badiiy-estetik vazifalari hamda obraz yaratish poetikasining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Yozuvchi asarlarida xalq og'zaki ijodi unsurlari, jonli so'zlashuv nutqi, dialektal birliklar va frazeologizmlar vositasida milliy ruh, hayotiylik hamda tabiiylikning ifodalanishi yoritilgan. Shuningdek, qissalarda obraz yaratish jarayonida muallifning psixologik tasvir, badiiy detal va realistik ifoda usullaridan samarali foydalangani ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qissa, xalqona til, badiiy til, obraz yaratish, poetika, milliy kolorit, dialekt, frazeologizm, psixologik tasvir, realizm, badiiy uslub.

Аннотация. В данной статье анализируются художественно-эстетические функции народного языка и своеобразие поэтики создания образов в повестях Шукur Холмирзайев. Освещается выражение национального духа, жизненной достоверности и естественности посредством элементов устного народного творчества, живой разговорной речи, диалектных единиц и фразеологизмов в произведениях писателя. Также раскрывается эффективное использование автором психологического изображения, художественной детали и реалистических средств выражения в процессе создания образов в повестях.

Ключевые слова: повесть, народный язык, художественный язык, создание образа, поэтика, национальный колорит, диалект, фразеологизм, психологическое изображение, реализм, художественный стиль.

Abstract. This article analyzes the artistic and aesthetic functions of folk language and the distinctive features of the poetics of character creation in the novellas of Shukur Xolmirzayev. The study highlights the expression of national spirit, realism, and naturalness through elements of oral folk art, colloquial speech, dialectal units, and phraseological expressions in the writer's works. It also reveals the author's effective use of psychological depiction, artistic detail, and realistic modes of expression in the process of character creation in the novellas.

Keywords: novella, folk language, literary language, character creation, poetics, national color, dialect, phraseological expression, psychological depiction, realism, artistic style.

Kirish. O'zbek adabiyotida Shukur Xolmirzayev ijodi hayotiyligi, milliy ruhga boyligi hamda badiiy tilining tabiiyligi bilan alohida o'rin egallaydi. Yozuvchi qissalarida xalq hayoti, qahramonlarning ichki kechinmalari, ijtimoiy-ma'naviy muammolar chuqur badiiy talqin etiladi. Bu jarayonda xalqona til imkoniyatlaridan unumli foydalanish muhim poetik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Xalqona til oddiy so'zlashuv nutqi, dialektal birliklar, maqol va matallar, iboralar hamda xalq og'zaki ijodiga xos ifoda vositalarining badiiy matnda uyg'un qo'llanishini anglatadi. Shukur Xolmirzayev qissalarida ushbu til qatlamlari nafaqat

tasvir vositasi, balki obraz yaratishning muhim poetik omillaridan biri sifatida ham xizmat qiladi. Adib xalqona nutq orqali qahramonlarning ruhiy olami, dunyoqarashi va ijtimoiy muhitini tabiiy hamda ishonarli tarzda ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili. Yozuvchining qator qissalari yoshlar hayotiga bag'ishlangan bo'lib, ular orasida "Bukri tol" (1962), "O'n sakkizga kirmagan kim bor" (1964), "Yo'llar, yo'ldoshlar" (1973), "Yur, tog'larga ketamiz" (1976), "Tuproq ko'chalar" (1978) kabi asarlari alohida ahamiyatga ega. Mazkur qissalarda yoshlar ruhiyati, orzu-intilishlari, hayotga munosabati va ma'naviy izlanishlari xalqona til vositasida ta'sirchan ifodalanadi.

Shukur Xolmirzayev ijodi bilan yaqindan tanishar ekanmiz, adib asarlarida davr manzarasini bor murakkabligi va ziddiyatlari bilan aks ettirishga intilganiga amin bo'lamiz. Yozuvchining hikoya, qissa va romanlarida hayot haqiqati sun'iy bo'yoqlarsiz, tabiiy va realistik tasvirlarda gavdalanadi. Shu bois uning nasriy asarlari qahramonlari ham bir-birini takrorlamaydi; har biri o'ziga xos xarakteri, ruhiyati va ichki dunyosi bilan ajralib turadi.

Adabiyotshunoslikda badiiy asarning g'oyaviy mazmuni muhim poetik mezonlardan biri hisoblanadi. Adabiyotshunos I.Sulton to'g'ri ta'kidlaganidek: "Badiiy asarda g'oya – san'at asarining mazmuniga asos bo'lgan umumlashtiruvchi emotsional obrazli fikrdir. Oddiy g'oyalardan farqli o'laroq, badiiy asradagi g'oya "badiiy g'oya" deb ataladi. Bunday g'oya – obrazli fikrdir"[6, 175]. Zero, g'oyasiz asar bo'lmaydi. Badiiy asardagi g'oya oddiy fikr emas, balki obrazlar tizimi orqali ifodalangan estetik va emotsional mazmundir. Shu ma'noda Shukur Xolmirzayev qissalarida ilgari surilgan g'oyalar ham xalq hayoti, inson ruhiyati va milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Shukur Xolmirzayevning "To'lqinlar" nomli ilk qissasi "Sharq yulduzi" jurnalida e'lon qilingach, yosh ijodkor iste'dodini birinchi bo'lib Abdulla Qahhor yuksak baholaydi. Adib unga yo'llagan maktubida shunday yozadi: "Hurmatli Sh.Xolmirzayev! "Sharq yulduzi"da bosilgan "To'lqinlar" povestingizni o'qidim. Povest yaxshi taassurot qoldirdi. Ma'murjonni boshda tabassum bilan tasvir etasiz. Butun asar davomida qisqalikka intilasiz. Yozuvchilikda ko'zingiz ochilib kelayotgani ko'rinib turibdi. Nazarimda, povestning nomi to'g'ri emas. Keyingi ishlaringiz baroridan kelsin! Salom bilan: Abdulla Qahhor" [3, 77]. Mazkur e'tirof yosh yozuvchiga katta ijodiy ruh va ishonch bag'ishlaganini adibning o'zi ham keyinchalik alohida ta'kidlagan.

Tadqiqot metodologiyasi. "To'lqinlar" qissasining markazida Oyna opa obrazi turadi. U hayot tajribasiga boy, turli sinovlarni boshdan kechirgan, irodali va insonparvar ayol sifatida tasvirlanadi. Asar davomida yozuvchi Oyna opaning ikki

muhim fazilatiga alohida urg'u beradi: birinchisi, uning xalq manfaatiga sadoqatli va prinsipial rahbar ekani bo'lsa, ikkinchisi, ko'ngli keng, olijanob inson sifatidagi tabiatidir. Qissada ushbu ikki sifat o'zaro uyg'un holda gavdalanadi. Qahramonning insonparvarligi uning qat'iy prinsiplarini yanada boyitadi, natijada obrazning ma'naviy-estetik qimmatini ortadi. Shu fazilatlarini sababli Oyna opa Ma'murjonga ishonadi, ayni paytda undagi kamchiliklarga qarshi qat'iyat bilan kurasha oladi [5].

Qissa matbuotda e'lon qilingach kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan, adabiy jamoatchilik va tanqidchilar o'rtasida esa qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Bu munozaralar ijodkor uchun muhim ijodiy maktab vazifasini o'tagan. Natijada Shukur Xolmirzayev qissani qayta ishlab, ayrim epizodlarni badiiy jihatdan takomillashtirib, uni kitob holida nashr ettirgan.

"To'lqinlar" qissasi o'zbek nasrida yangi badiiy to'lqin yuzaga kelayotganini namoyon etdi. Asar atrofidagi adabiy bahslar o'sha davr tanqidchiligi va adabiy jarayonda sezilarli iz qoldirdi. Jumladan, adabiyotshunos Laziz Qayumov rahbarlik qilgan "O'zbekiston madaniyati" (hozirgi "O'zbekiston adabiyoti va san'ati") gazetasining 1963-yil 13-fevral sonida adabiyotshunos olim S.Mirvaliyevning "1962-yil prozasini o'qib..." [2] maqolasi e'lon qilinadi. Bu esa qissaning adabiy jarayondagi o'rni va ta'sir doirasini yanada kengaytirgan.

Shukur Xolmirzayev qissalarida xalqona til vositalari personaj nutqini jonlantirish, voqelikni tabiiy va ishonarli tasvirlashda muhim badiiy vazifani bajaradi. Yozuvchi asarlarida oddiy xalq vakillarining nutqi hayotiy shaklda aks ettiriladi, bu esa asarning realistlik ruhini kuchaytiradi. Ayniqsa, dialektal birliklar va jonli so'zlashuv unsurlari qahramonlarning ijtimoiy kelib chiqishi, ruhiy holati va xarakterini ochishda samarali poetik vosita bo'lib xizmat qiladi. Qissalardagi Surxo vohasi odamlari nutqida uchraydigan mahalliy iboralar obrazlarning milliy koloritini yanada yorqinlashtiradi. Shuningdek, yozuvchi nasriy asarlarida maqol va matallardan unumli foydalanib, xalq og'zaki ijodini badiiy matnga singdiradi. Bu esa asarlarga falsafiy mazmun, hayotiy mushohada va didaktik ohang baxsh etadi. Natijada xalqona til unsurlari faqat uslubiy bezak emas, balki asarning g'oyaviy-estetik mazmunini shakllantiruvchi muhim omilga aylanadi.

Tahlillar va natijalar. Shukur Xolmirzayev qissalarida obraz yaratish jarayoni til vositalari bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir qahramonning nutqi uning ichki dunyosini ochib beruvchi asosiy poetik vosita vazifasini bajaradi. Yozuvchi psixologik tasvir usulidan keng foydalanib, qahramonlarning ichki monologlari, o'y-kechinmalari va ruhiy holatlarini tabiiy hamda ta'sirchan ifodalaydi. Bu jarayonda xalqona til obrazlarni o'quvchiga yanada yaqinlashtiradi, ularning hayotiyligini kuchaytiradi.

Detallashtirish usuli ham yozuvchi poetikasining muhim jihatlaridan biridir. Hayotiy mayda tafsilotlar vositasida obrazlar yanada jonli va ishonarli tasvirlanadi. Natijada kitobxon voqelikni bevosita his etish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, "Cho'loq turna" qissasida turnaning holati uning ruhiyatini ochib beruvchi muhim psixologik detalga aylanadi. Detal orqali realizm ramziy ma'no kasb etadi. Bu esa yozuvchi uslubining eng kuchli qirralaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tabiat va inson munosabatlari ham Shukur Xolmirzayev qissalarida o'ziga xos poetik talqin etiladi. Adib asarlarida tabiatga muhabbat va uni ardoqlash g'oyasi inson ruhiyati bilan uyg'un holda tasvirlanadi. Ayniqsa, yozuvchining Surxon vohasi farzandi ekani uning qissalarida voha manzaralari, tog'lar va kengliklarga bo'lgan mehr orqali yaqqol sezilib turadi.

Adibning "Cho'loq turna" qissasi bu jihatdan alohida ahamiyatga ega. Asardagi har bir tasvir, voqea va harakat yozuvchi qalbidan o'tib, samimiy badiiy ifodaga aylanadi. Bu esa kitobxon qalbiga ta'sir qilish quvvatini oshiradi. Jumladan, quyidagi parchada yangi hayotga endigina qadam qo'ygan turnacha tasviri nihoyatda ta'sirchan ifodalangan: "O'zini paydo qilgan tuxum po'chog'iga tizzasidan pasti yopishib qolgan edi. Nihoyat undan xalos bo'ldi-yu, o'ng tomonga mayishib, atrofiga mayda shag'al toshlar terib qo'yilgan, qumga qattiqroq bosilgan tuya izidek uyasida bir-ikki aylandi. So'ng ma'yus, ojiz ovoz chiqarib, boshini zo'rg'a ko'tarib, anchagacha qaltirab turdi.

U nafas olar – yangi olam havosidan nafas olar, badaniga yangi olamning – iliq bahor quyoshining nurlari singar, shuning uchun qaltirar, hali bu hayotga ko'nikmagan edi"[8, 214].

Mazkur parchada hayot uchun kurashayotgan jonzot obrazi nihoyatda nozik va hayotiy tasvirlangan. Yozuvchi bu o'rinda mohir kuzatuvchi va tadqiqotchiga aylanib, tabiat hodisalarini badiiy tadqiq obyekti darajasiga ko'taradi. Bu jihat Shukur Xolmirzayev ijodining muhim xususiyatlaridan biri sanaladi. Yuqorida keltirilgan tasvir ham adibning tabiat va tiriklik mohiyatini chuqur his qilgan holda qalam tebratganini yaqqol namoyon etadi.

Shukur Xolmirzayevni keng kitobxon ommasiga tanitgan, adabiy jamoatchilik va tanqidchilar e'tiborini qozongan asarlardan biri "O'n sakkizga kirmagan kim bor" qissasidir. Ushbu qissa "Sharq yulduzi" jurnalining 1965-yil 10-sonida e'lon qilingan. Asar o'zining samimiyligi, hayotiyliigi hamda inson ruhiyatining tabiiy tasviri bilan kitobxon qalbidan chuqur o'rin olgan.

Qissa voqealari asosan, Muslima buvi hovlisida kechadi. Yozuvchi yoshlik xotiralarini sog'inch va mehr bilan tasvirlaydi. Jamshidning bolalik davri, Zaynabxonning "G'alaba" kolxoziga partkom bo'lib kelishi, "rais amaki" Jalolovning

Jamshid hayotiga kirib kelishi, Tilovning qahramon dunyosiga ta'siri, otadosh aka-ukalar munosabatlari hamda Muslima kampirning ruhiy kechinmalari katta tabiiylik bilan ifodalanadi. Ayniqsa, nevaraning onasi bilan rais amaki o'rtasidagi munosabatlarga bolalarcha qiziqishi va keyinchalik ichki mungga botishi voqealarning sun'iy emas, balki hayotiy asosga ega ekanini ko'rsatadi. Shu jihatdan qissadagi tasvirlar yozuvchi fantaziyasining mahsuli emas, balki real voqelikning badiiy in'ikosidir.

Qissada Muslima kampirning yangi kuyov – Jalolovga nisbatan dastlabki munosabati xalqona ruhda va tabiiy psixologik holatda tasvirlanadi: “Nahotki, uyli-joyli, o'ziga yarasha obro'li shunday kishi ichkuyov bo'lib keldi?” [7, 36], deb o'ylaydi u. Jalolov esa o'zini erkin va tabiiy tutadi, go'yo bir uyidan ikkinchi uyiga ko'chib o'tgandek beparvo ko'rinadi. Nihoyat, Muslima buvi: “Fe'li keng ekan” [7, 36], deb kuyoviga nisbatan iliq munosabat bildiradi. Ushbu o'rinda Muslima buvining ichki kechinmalari orqali yozuvchi qahramonlarning ruhiy holatini, milliy xarakterini va oilaviy munosabatlardagi tabiiylikni mahorat bilan ochib beradi.

Shukur Xolmirzayev qissalarida milliy kolorit kuchli ifodalangan bo'lib, bu, avvalo, xalqona til va obrazlar tizimi orqali namoyon bo'ladi. Yozuvchi qishloq hayoti, milliy urf-odatlar hamda insoniy munosabatlarni realistik asosda tasvirlaydi. Shu sababli uning qahramonlari hayotiyliigi bilan ajralib turadi. Adib obrazlarni idealizatsiya qilmaydi; aksincha, ularni inson tabiatiga xos ijobiy va salbiy jihatlar bilan birgalikda tasvirlaydi. Bu esa asarlardagi badiiy haqiqatning ishonarliligini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, Shukur Xolmirzayev qissalarida xalqona til va obraz yaratish poetikasi o'zaro chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi. Yozuvchi badiiy matnda xalq og'zaki nutqi, dialektal birliklar, maqol va matallar hamda jonli so'zlashuv uslubidan unumli foydalanib, asarlarning realistik asosini mustahkamlaydi. Natijada qahramonlar nutqi tabiiylashadi, ularning ichki dunyosi chuqurroq ochiladi va milliy kolorit yanada yorqinlashadi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, adib qissalarida obraz yaratish jarayoni faqat syujet yoki voqealar rivoji orqali emas, balki tilning badiiy-estetik imkoniyatlari vositasida ham amalga oshiriladi. Psixologik tasvir, detallashtirish va nutqiy individuallashtirish yozuvchi poetikasining yetakchi tamoyillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman, Shukur Xolmirzayev ijodi o'zbek nasrida xalqona til va realistik tasvir uyg'unligini yuksak bosqichga ko'targan hodisalardan biridir. Uning qissalari milliy adabiyotimizda badiiy til imkoniyatlarini kengaytirgan, obraz yaratish

poetikasini boyitgan va realistik nasr taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan muhim ijodiy tajriba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamidova M. Shukur Xolmirzayev nasrida obrazlar poetikasi: monografiya. – Namangan: Mashrab, 2025. – 144 b.
2. Мирвалиев С. 1962 йил прозасини ўқиб... // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1963 йил 13 феврал.
3. Қаҳҳарова К. Чорак аср ҳамнафас.-Тошкент, 1989.-Б.77.
4. Куронов Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Акалемнашр, 2010.
5. Қўшжонов М. Доим изланишда // <https://teletype.in/@otabeksafarov/OsIraMeErZj> 1972
6. Султон И. Адабиёт назарияси.- Тошкент: Ўқитувчи, 1986.- Б. 175.
7. Xolmirzayev Sh. O'n sakkizga kirmagan kim bor: qissa va hikoyalar.- Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.- 240 b.
8. Xolmirzayev Sh.Cho'loq turna: hikoyalar. - Toshkent: "Ziyo nashr" ashriyoti, 2023.- 256 b.6.Yo;doshev Q. Ruhiyat suvratlari // O'zbekiston ovozi, 2000. – 20-iyun.